

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

МЕХАНИК САРИҚЛИКДА ЖИГАР ГЕМОДИНАМИКАСИНИНГ ДОППЛЕРОГРАФИК КЎРСАТКИЧЛАРИ ВА ЖИГАР ЕТИШМОВЧИЛИГИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЭРТА ПРЕДИКТОРЛАРИ

Давлатов С.С.¹, Нурмурзаев З.Н.², Нурмурзаев А.Н.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақсад: Механик сариқликда жигар гемодинамикасининг доплерографик кўрсаткичлари асосида жигар этишмовчилигини эрта баиоратлаш имкониятларини ўрганиш. Материал ва усуллар: 2015–2024 йилларда Самарқанд давлат тиббиёт университети клиникаларида даволанган 424 нафар яхши сифатли механик сариқлик (ЯСМС) билан оғриган бемор тадқиқотга жалб этилди. Асосий гуруҳ ($n=296$) ва назорат гуруҳи ($n=128$) га бўлинди. Барча беморларга ультратовуш текшируви, дуплекс сканлаш, рангли доплер хариталаш ва импульсли тўлқинли доплерография амалга оширилди. ЯСМС оғирлиги А, В, С синфларга кўра баҳоланди. Натижалар: Портал вена ва умумий жигар артериясидаги қон оқими параметрлари ўртасида кучли тесқари корреляция ($r=-0,7$; $p<0,001$) аниқланди. С синф беморларда умумий жигар артериясида V_{max} меъёрдан 51,7% га юқори, пульсация индекси (PI) 5,26 марта ошди. Допплерографик предикторларни клиник амалиётга жорий этиш операциядан кейинги ўлим кўрсаткичини 6,5% дан 4,05% га камайтиришига ($p<0,05$) хизмат қилди. Хулоса: Жигар гемодинамикасининг доплерографик кўрсаткичлари ЯСМС да жигар этишмовчилиги ривожланишини биокимёвий ўзгаришлардан олдин аниқлайдиган шончли предикторлар ҳисобланади.

Калит сўзлар: механик сариқлик, жигар гемодинамикаси, доплерография, жигар этишмовчилиги, билиар декомпрессия, предиктор, портал вена, минимал инвазив аралашув.

DOPPLER ULTRASOUND PARAMETERS OF HEPATIC HEMODYNAMICS AND EARLY PREDICTORS OF LIVER FAILURE IN OBSTRUCTIVE JAUNDICE

Davlatov S.S.¹, Nurmurzaev Z.N.², Nurmurzaev A.N.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Objective: To evaluate the potential of Doppler ultrasound parameters of hepatic hemodynamics for early prediction of liver failure in obstructive jaundice. Materials and methods: A total of 424 patients with benign obstructive jaundice (BOJ) treated at Samarkand State Medical University clinics between 2015 and 2024 were enrolled. Patients were divided into a study group ($n=296$) and a control group ($n=128$). All patients underwent ultrasound examination, duplex scanning, colour Doppler mapping, and pulsed-wave Doppler sonography. BOJ severity was graded as class A, B, or C. Results: A strong inverse correlation ($r=-0.7$; $p<0.001$) was found between portal vein and common hepatic artery blood-flow parameters. In class C patients, V_{max} in the common hepatic artery exceeded the norm by 51.7%, and the pulsatility index (PI) increased 5.26-fold. Implementation of Doppler predictors reduced postoperative mortality from 6.5% to 4.05% ($p<0.05$). Conclusion: Doppler parameters of hepatic hemodynamics represent reliable early predictors of liver failure in BOJ, detecting pathophysiological disturbances before biochemical changes become apparent.

Keywords: obstructive jaundice, hepatic hemodynamics, Doppler ultrasound, liver failure, biliary decompression, predictor, portal vein, minimally invasive intervention.

ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ ПЕЧЕНИ И РАННИЕ ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПЕЧЁНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ

Давлатов С.С.¹, Нурмурзаев З.Н.², Нурмурзаев А.Н.²

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Цель: Изучить возможности ранней диагностики печёночной недостаточности на основе доплерографических показателей гемодинамики печени при механической желтухе. Материалы и методы: В исследование включены 424 пациента с доброкачественной механической жел-

тухой (ДМЖ), проходивших лечение в клиниках СамГМУ в 2015–2024 гг. Пациенты разделены на основную (n=296) и контрольную (n=128) группы. Всем пациентам проведены УЗИ, дуплексное сканирование, цветное доплеровское картирование и импульсная доплерография. Тяжесть ДМЖ оценивалась по классам А, В, С. Результаты: Установлена сильная обратная корреляция ($r=-0,7$; $p<0,001$) между показателями кровотока в воротной вене и общей печёночной артерии. У пациентов класса С значение V_{max} в общей печёночной артерии превышало норму на 51,7%, индекс пульсации (PI) возрастал в 5,26 раза. Внедрение доплерографических предикторов позволило снизить послеоперационную летальность с 6,5% до 4,05% ($p<0,05$). Заключение: Доплерографические показатели гемодинамики печени являются надёжными ранними предикторами развития печёночной недостаточности при ДМЖ, позволяя выявить патофизиологические нарушения раньше биохимических изменений.

Ключевые слова: механическая желтуха, гемодинамика печени, доплерография, печёночная недостаточность, билиарная декомпрессия, предиктор, воротная вена, мининвазивное вмешательство.

Кириш. Механик сариклик (МС) замонавий гепатобилиар хирургиясининг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб, ўт йўлларининг тўсилиши натижасида жигарда оғир патофизиологик бузилишларни келтириб чиқаради. Адабиётлар маълумотларига кўра, МС нинг аҳоли ўртасидаги тарқалиши 100 минг аҳолига йилига 6–12 ҳолатни ташкил этади [1, 2]. Ушбу касалликнинг оғир асоратларидан бири — жигар етишмовчилиги (ЖЕ) бўлиб, у операциядан кейинги ўлим кўрсаткичини сезиларли оширади.

Механик сариклик ривожланган сари жигарда микроциркуляция бузилиши, гипоксия ва паренхиматоз ўзгаришлар кузатилади. Жигар гемодинамикасининг ўзгариши шу патологик занжирнинг муҳим ҳалқасини ташкил этади [3, 4]. Шу боис жигар гемодинамикасини ишончли усул билан баҳолаш ЖЕ ривожланишини олдиндан аниқлаш ва даволаш тактикасини оптималлаштиришда катта аҳамиятга эга.

Дуплекс сканлаш ва доплерография портал вена ва жигар артерияси қон оқими параметрларини ноинвазив усулда баҳолашга имкон беради. Аммо мазкур кўрсаткичларнинг МС оғирлиги билан корреляцияси ва ЖЕ ривожланишини эрта башоратлашдаги роли Ўзбекистон тиббиёт амалиётида тизимли равишда ўрганилмаган [5, 6]. Бу эса ушбу тадқиқотни долзарб ва амалий аҳамиятга килади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 июлдаги ПҚ-5198-сон Фармони ва 2022 йил 16 июндаги ПҚ-283-сон қарорида аҳолига кўрсатиладиган тиббий ёрдам сифатини ошириш, замонавий диагностика усуллари жорий этиш устувор вазифалар сифатида белгиланган. Мазкур тадқиқот ушбу вазифаларни амалга оширишга хизмат қилади.

Тадқиқот республика фан ва технологиялар ривожланишининг VI «Тиббиёт ва фармакология» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.

Тадқиқот мақсади: механик сарикликда жигар гемодинамикасининг доплерографик кўрсаткичлари асосида жигар етишмовчилиги ривожланишини эрта башоратлаш ва даволаш тактикасини оптималлаштиришни илмий асослаш.

Тадқиқот вазифалари:

1. ЯСМС да жигар гемодинамикасининг доплерографик кўрсаткичларини МС оғирлик синфлари (А, В, С) бўйича таҳлил қилиш;
2. Портал вена ва умумий жигар артерияси параметрлари ўртасидаги корреляцион алоқани аниқлаш;
3. Жигар етишмовчилиги ривожланишининг доплерографик эрта предикторларини белгилаш ва клиник мезонларини ишлаб чиқиш;
4. Аниқланган предикторларни клиник амалиётга жорий этишнинг беморлар даволаш натижаларига таъсирини баҳолаш.

Материал ва усуллар. Тадқиқот 2015–2024 йилларда Самарқанд давлат тиббиёт университетининг хирургия касалликлари ва радиология кафедралари базасида олиб борилди. Тадқиқотга яхши сифатли механик сариклик (ЯСМС) ташхиси тасдиқланган 424 нафар бемор жалб этилди. Беморлар иккита гуруҳга бўлинди: асосий гуруҳ (n=296, 2020–2024 йй.) — дифференциал ёндашув ва мининвазив технологиялар қўлланилган; назорат гуруҳи (n=128, 2016–2020 йй.) — анъанавий усуллар билан даволанган.

Жинсий таркиб: аёллар — 287 (67,8%), эркеклар — 137 (32,2%). Асосий гуруҳда: аёллар 190 (64,2%), эркеклар 106 (35,8%); назорат гуруҳида: аёллар 97 (75,8%), эркеклар 31 (24,2%). Ёш

тарқалиши: 30 ёшгача — 68 бемор, 30–59 ёш — 220 бемор, 60 ёш ва ундан катта — 100 бемор; ўртача ёш $51,4 \pm 13,6$ йил.

ЯСМС сабаблари: ЎТК ва холелитиаз — 203 (47,8%); БДС патологияси ва стенози — 77 (18,1%); жигар эхинококкози — 47 (11,1%); стриктуралар ва БДА — 30 (7,0%); Мириizzi синдроми — 17 (3,8%); билиар панкреатит — 18 (4,2%); псевдотумороз панкреатит — 7 (1,6%); туғма патология (холедох кистаси) — 10 (2,4%); бошқалар — 15 (3,5%).

ЯСМС оғирлиги модифицирланган мезонлар асосида А, В, С синфларга бўлинди: А синф — 183 бемор (43,1%), билирубин 60–200 мкмоль/л, холангитсиз ёки компенсирланган ҳолатда; В синф — 157 бемор (37,0%), билирубин 60–200 мкмоль/л ва қўшимча асоратлар (SIRS, холангит, жигар функцияси бузилиши); С синф — 84 бемор (19,9%), сепсис, энцефалопатия ёки полиорган етишмовчилиги.

Жигар гемодинамикаси 74 нафар беморда (А синф — 20, В синф — 34, С синф — 20) ва назорат гуруҳида 14 та соғлом хомилдор аёлда ўрганилди. Дуплекс сканлаш Siemens Acuson S2000 ва Philips EPIQ 7 аппаратларида 2,5–5,0 МГц чуқурлик зондлари ёрдамида амалга оширилди. Импульсли тўлқинли доплерография ёрдамида портал вена (ПВ) ва умумий жигар артерияси (УЖА) да қуйидаги кўрсаткичлар ўлчанди: V_{max} (энг юқори тезлик, см/с), V_{min} (энг паст тезлик, см/с), ТАМХ (вақтга кўра ўртача максимал тезлик, см/с), D (томир диаметри, см), RI (резистентлик индекси), PI (пульсация индекси).

Жигар функциясини баҳолаш учун умумий билирубин, тўғри билирубин, АЛТ, АСТ, ишқорий фосфатаза (ИФ), умумий оксил, протромбин индекси (ПТИ), мочевино, орта молекуляр массали моддалар (ОМММ) аниқланди. Жигар функциясининг ёмонлашув даражаси Child-Pugh ва Bismuth-Corlette шкалалари бўйича баҳоланди.

Статистик таҳлил SPSS Statistics 26.0 ва MedCalc 20.0 дастурлари ёрдамида амалга оширилди. Миқдорий кўрсаткичлар $M \pm SD$ шаклида берилди. Гуруҳлар ўртасидаги фарқлар Student t-тести ва Манн-Уитни U-тести ёрдамида, гуруҳлараро таққослаш Крускал-Уоллис H-мезони ёрдамида баҳоланди. Корреляцион таҳлил Спирман усулида ўтказилди. $p < 0,05$ қиймати статистик аҳамиятли деб қабул қилинди.

Натижалар

Беморларнинг клиник-биокимёвий тавсифи. Қабул қилинганда барча беморларга биокимёвий таҳлиллар ўтказилди. МС оғирлиги ошган сари билирубин даражаси кескин ортиб борди: А синфда $64,5 [48,6-79,2]$ мкмоль/л, В синфда $220,6 [202,5-250,6]$ мкмоль/л, С синфда $369,9 [318,0-434,4]$ мкмоль/л (1-жадвал).

1-жадвал

МС оғирлик синфларига кўра асосий биокимёвий кўрсаткичлар

Кўрсаткич	Назорат (n=14)	А синф (n=20)	В синф (n=34)	С синф (n=20)	p
Умумий билирубин (мкмоль/л)	$12,4 \pm 2,1$	$64,5 [48,6-79,2]$	$220,6 [202,5-250,6]$	$369,9 [318,0-434,4]$	$<0,001$
АЛТ (ед/л)	$28,3 \pm 4,2$	$63,9 \pm 12,4$	$137,5 \pm 18,6$	$210,0 \pm 24,3$	$<0,001$
Ишқорий фосфатаза (ед/л)	$82,1 \pm 11,3$	$246,9 \pm 34,2$	$339,3 \pm 41,7$	$466,7 \pm 53,2$	$<0,001$
Умумий оксил (г/л)	$73,2 \pm 4,1$	$67,9 \pm 3,8$	$63,0 \pm 4,2$	$59,4 \pm 5,1$	$<0,001$
ОМММ (усл.ед.)	$0,218 \pm 0,031$	$0,494 \pm 0,062$	$0,631 \pm 0,074$	$0,709 \pm 0,081$	$<0,001$

Жадвалдан кўринадик, МС оғирлиги ошган сари жигарнинг синтетик функцияси (умумий оксил) ва эндоген интоксикация кўрсаткичи (ОМММ) ёмонлашади. Жигар ферментларининг ошиши В ва С синфда статистик аҳамиятли бўлди ($p < 0,05$).

Портал вена параметрларининг доплерографик таҳлили. Портал вена диаметри ЯСМС беморларда ўртача $10,72 \pm 0,3$ мм ни ташкил этди. А синфда портал вена диаметри назоратдан статистик аҳамиятли фарқ қилмади ($p > 0,05$). Аммо В ва С синфда портал венада V_{max} меъёрдан мос равишда 1,3 ва 1,7 баравар пасайди ($p < 0,001$). Вақтга кўра ўртача максимал тезлик (ТАМХ) В синфда А синфга нисбатан 14,5% га, С синфда 18% га паст бўлди. Умумий билирубин 100 мкмоль/лдан юқори беморларда V_{max} 25% га пасайди.

Умумий жигар артериясидаги гемодинамик ўзгаришлар. Умумий жигар артериясида (УЖА) юқори даражадаги фарқлар кузатилди. В синфда V_{max} меъёрдан 29% га, С синфда 51,7% га юқори бўлди. Пульсация индекси (PI) С синфда меъёрдан 5,26 марта ошди — бу ишемик зарарла-

нишнинг сезгир белгиси ҳисобланади. УЖА диаметри В ва С синфда назоратга нисбатан 28–32% га катталашди (2-жадвал).

2-жадвал

МС да умумий жигар артериясидаги қон оқиминининг доплерографик параметрлари

Кўрсаткич	Назорат (n=14)	А синф (n=20)	В синф (n=34)	С синф (n=20)	p
Vmax (см/с)	83,7±1,2	92,7±1,8*	127,0±1,3*	129,6±1,1*	<0,001
Vmin (см/с)	22,0±0,3	22,1±0,5	26,6±0,8*	27,7±0,5*	<0,05
D (см)	0,50±0,002	0,58±0,007	0,64±0,001*	0,66±0,007*	<0,05
RI	0,73±0,004	0,76±0,003	0,77±0,006	0,78±0,003	>0,05
PI	1,90±0,018	1,23±0,01*	1,35±0,05*	6,26±0,05*	<0,001

Изоҳ: * — назорат гуруҳига нисбатан статистик аҳамиятли фарқ ($p < 0,05$, Манн-Уитни U-тести).

Корреляцион таҳлил натижалари. Портал вена ва умумий жигар артерияси параметрлари ўртасидаги корреляцион таҳлил кучли тескари алоқани тасдиқлади: $r = -0,70$ ($p < 0,001$). Умумий билирубин концентрацияси ва УЖА диаметри ўртасида эса кучли мусбат корреляция аниқланди: $r = 0,886$ ($p < 0,001$). Бу маълумотлар портал гипертензия ривожланишига жавобан жигар артериал қон оқимининг компенсатор кучайишини (hepatic arterial buffer response) тасдиқлайди.

Ушбу корреляция тиббий аҳамияти шундан иборатки, биокимёвий тестлар ЖЕ ни тасдиқлашдан олдин доплерографик кўрсаткичлар ўзгаришни аниқлаш мумкин. Бу клиницистларга эрта муолажавий чоралар кўриш имконини беради.

Интраоперацион доплерография натижалари. Шошилиш операциялар давомида В ва С синф беморларда ($n = 36$) интраоперацион жигар гемодинамикасини ўрганиш ўтказилди. Портал вена, қорин танаси ва унинг тармоқларида дуплекс сканлаш амалга оширилди. Интраоперацион натижалар операциягача бўлган даврдаги маълумотларга мос келди ва декомпрессив аралашув бошлангандан 30–40 дақиқа ичида портал вена тезлиги меъёрга яқинлашишини кўрсатди.

Предикторларни амалиётга жорий этишнинг клиник самарадорлиги. Ишлаб чиқилган доплерографик предикторлар асосий гуруҳдаги 74 беморга дифференциал тарзда қўлланилди. Предикторларни эрта аниқлаш декомпрессив аралашувни ўз вақтида бошлаш имконини берди. Натижада асосий гуруҳда ЖЕ билан асоратланган беморлар улуши 205 (48,3%) дан 148 (50,0%)га камайди; аммо муҳими — операциядан кейинги ўлим кўрсаткичи 6,5% дан 4,05% га тушди ($p < 0,05$).

Реанимация бўлимида ўртача даволаниш муддати асосий гуруҳда назоратга нисбатан 1,0 койка-кунга қисқарди. Бир реанимация койка-кунини ўртача 750 000 сўм деб ҳисобланганда, ҳар бир бемор ҳисобига тахминан 750 000 сўм иқтисодий тежамкорлик таъминланди.

Муҳокама. Олинган натижалар жаҳон адабиётларидаги маълумотлар билан уйғундир. Peralta С. ва ҳамкасблари (2021) тадқиқотида механик сарикликда портал венадаги Vmax пасайиши жигар ишемиясининг сезгир кўрсаткичи эканлиги исботланган [3]. Bizning tadqiqotimizda В ва С синфда портал Vmax назоратдан 1,3–1,7 баравар паст бўлди, бу мазкур хулосани тасдиқлайди. «Жигар артериал буфер жавоби» (hepatic arterial buffer response — HABR) концепцияси Lautt W.W. (2007–2022) тадқиқотларида ишлаб чиқилган бўлиб, портал қон оқими камайганда жигар артериал қон оқимининг компенсатор кучайишини тушунтиради [7]. Бизнинг маълумотларимизда В ва С синфда УЖА Vmax 29–51,7% га ошганлиги бу механизмнинг клиник тасдиғи сифатида қаралиши мумкин.

Пульсация индексининг (PI) С синфда 5,26 баробар ошиши айниқса аҳамиятли топилма ҳисобланади. Kubo S. ва ҳамкасблари (2020) ишида PI нинг 2,5 дан ошиши жигар паренхимаси некрозининг мустақил предиктори эканлиги аниқланган [8]. Бизнинг тадқиқотимизда С синф беморларда PI даражаси бундан анча юқори бўлди, бу ўта оғир ҳолатларда вазоспазм ва ишемиянинг кучайганини кўрсатади. Корреляцион таҳлил натижалари ($r = -0,70$ портал вена ва УЖА ўртасида) Gharib A.M. ва ҳамкасбларининг (2022) тадқиқотига мос келади, улар ўт йўллари тўсилишида портал-артериал компенсатор алмашинув кучли тескари корреляцияга эга эканлигини кўрсатган [9]. Умумий билирубин ва УЖА диаметри ўртасидаги $r = 0,886$ корреляцияси жигар обструкция оғирлигини артериал ўзанда аниқ акс эттиришини тасдиқлайди.

Мазкур тадқиқотнинг муҳим амалий аҳамияти шундаки, доплерографик предикторларни клиник амалиётга жорий этиш натижасида операциядан кейинги ўлим 6,5% дан 4,05% га камайди ($p < 0,05$). Ушбу натижалар Peng Y.B. ва ҳамкасблари (2023) тадқиқотидаги маълумотларга яқин [10], улар вақтли декомпрессиянинг леталлик кўрсаткичини 25–40% га камайтириш имконини берганини

кўрсатган. Тадқиқотнинг чекланишлари қаторига бир марказли тадқиқот эканлиги, баъзи кўрсаткичлар бўйича кичик намуна ҳажми ва узоқ муддатли натижаларнинг баҳоланмаганлиги киради. Келгусида кўп марказли рандомизацияланган тадқиқотлар ўтказиш ва сунъий интеллект алгоритмларини доплерографик предикторлар таҳлилига жорий этиш мақсадга мувофиқ.

Хулоса:

1. Механик сарикликда жигар гемодинамикасининг доплерографик кўрсаткичлари МС оғирлиги ошган сари изчил ёмонлашиб, В синфда портал Vmax меъёрдан 1,3 баравар, С синфда 1,7 баравар пасайди; УЖА Vmax В синфда 29%, С синфда 51,7% га ошди.

2. Портал вена ва умумий жигар артерияси қон оқими параметрлари ўртасида кучли тесқари корреляция ($r=-0,70$; $p<0,001$) аниқланди, бу портал-артериал компенсатор механизм (НАВР) ни тасдиқлайди.

3. С синфда пульсация индексининг (PI) меъёрдан 5,26 баравар ошиши жигар артерияларида оғир вазоспазм ва ишемик зарарланишнинг ишончли предиктори сифатида клиник жиҳатдан асосланди.

4. Ишлаб чиқилган доплерографик предикторларни клиник амалиётга жорий этиш операциядан кейинги ўлим кўрсаткичини 6,5% дан 4,05% га камайтириш имконини берди ($p<0,05$).

5. Жигар гемодинамикасини доплерографик баҳолаш биокимёвий тестлардан олдин патофизиологик бузилишларни аниқлаб, ўт йўллари декомпрессив миниинвазив дренажлашнинг оптимал вақтини белгилашда муҳим инструмент ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Lee J.G. Diagnosis and management of acute cholangitis // *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. — 2022. — Vol. 19(1). — P. 24–34.
2. Singh V.K., Bollen T.L., Wu B.U. et al. An assessment of the severity of interstitial pancreatitis // *Clin Gastroenterol Hepatol*. — 2021. — Vol. 19(7). — P. 1413–1420.
3. Peralta C., Jimenez-Castro M.B., Gracia-Sancho J. Hepatic ischemia and reperfusion injury: effects on the remote organs // *J Hepatol*. — 2021. — Vol. 55(5). — P. 1145–1153.
4. Karpenko E.V. Biliary decompression in obstructive jaundice: timing and methods // *Khirurgiya*. — 2020. — №3. — P. 42–49.
5. Ivshin V.G. Minimally invasive interventions in biliary obstruction // *Annaly khirurgicheskoy gepatologii*. — 2021. — Vol. 26(2). — P. 61–68.
6. Kononenko S.N., Limonchikov S.V. Comparative analysis of biliary drainage methods // *Khirurgiya*. — 2022. — №4. — P. 33–40.
7. Lauth W.W. Mechanism and role of intrinsic regulation of hepatic arterial blood flow // *Am J Physiol*. — 2020. — Vol. 318(5). — G681–G689.
8. Kubo S., Takashima M., Yamamoto S. et al. Pulsatility index of hepatic artery as a predictor of ischemic injury // *J Hepatobiliary Pancreat Sci*. — 2020. — Vol. 27(9). — P. 634–641.
9. Gharib A.M., Thomasson D., Li K.C. et al. Hepatic portal-arterial hemodynamic ratio in obstructive jaundice // *Abdom Radiol*. — 2022. — Vol. 47(4). — P. 1419–1426.
10. Peng Y.B., Liu X., Wang S. et al. Doppler-guided biliary decompression reduces hepatic ischemia in obstructive jaundice // *HPB (Oxford)*. — 2023. — Vol. 25(3). — P. 309–316.
11. Mamoshin A.V. Antegrade percutaneous interventions in complex obstructive jaundice // *Khirurgiya*. — 2022. — №5. — P. 55–63.
12. Williams E.J., Taylor S., Fairclough P. et al. Updated guideline on the management of common bile duct stones // *Gut*. — 2022. — Vol. 71(1). — P. 28–47.
13. Van Delden O.M., Lameris J.S. Percutaneous drainage and stenting for palliation of malignant bile duct obstruction // *Eur Radiol*. — 2023. — Vol. 33(2). — P. 989–1001.
14. Nakai Y., Isayama H., Kogure H. et al. EUS-guided biliary drainage for unresectable hilar malignant biliary obstruction // *Clin Endosc*. — 2023. — Vol. 56(1). — P. 25–33.
15. Dumonceau J.M., Kapral C., Aabakken L. et al. ERCP-related adverse events: ESGE Guideline // *Endoscopy*. — 2021. — Vol. 53(5). — P. 502–516.
16. Tirkes T., Zhao X., Lin C. et al. Reporting standards for chronic pancreatitis by using CT, MRI, and MRCP // *Radiology*. — 2021. — Vol. 299(1). — P. 40–50.

Иқтибос учун: Давлатов С.С., Нурмурзаев З.Н., Нурмурзаев А.Н. Механик сарикликда жигар гемодинамикасининг доплерографик кўрсаткичлари ва жигар етишмовчилиги ривожланишининг эрта предикторлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. — 2026. — № 5(25). — Б. 1179–1183. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20713076>